

PRÁTICA PEDAGÓGICA PARA POSSIBILITAR A APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA DOS ALUNOS NAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Linguística & Letras e Artes / 20/11/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10348546

Glauco Rafael Coelho Moraes

RESUMO

Este paper tem como objetivo discutir a importância da prática pedagógica para possibilitar a aprendizagem significativa dos alunos nas aulas de Educação Física. A aprendizagem significativa é aquela que é relevante e útil para o estudante, o que implica o uso da memória e da construção ativa do conhecimento. O uso de metodologias que promovam a aprendizagem significativa é fundamental para que os estudantes possam participar ativamente das aulas e compreender a

relevância dos temas abordados. A prática pedagógica é o conjunto de ações que o professor utiliza para mediar o ensino e a aprendizagem e é um fator decisivo na construção das condições favoráveis para a aprendizagem significativa. Autores defendem que é necessário que o professor desenvolva uma prática pedagógica crítica e reflexiva, que leve em consideração os alunos e suas especificidades, identificando estratégias que permitam o envolvimento dos alunos nas atividades e tornem o aprendizado significativo. Em vista disso, este paper propõe a discussão de metodologias e práticas que possam ser utilizadas nas aulas de Educação Física com o objetivo de possibilitar a aprendizagem significativa dos alunos.

Palavras-chave: Prática pedagógica. Aprendizagem significativa. Educação Física.

1. INTRODUÇÃO

O processo de ensino e aprendizagem é um desafio constante para os professores de todas as áreas do conhecimento. Na Educação Física, a aprendizagem significativa se torna ainda mais desafiadora em razão da diversidade de conteúdos e da complexidade de seu objeto de estudo, que envolve aspectos físicos, psicológicos e sociais.

Para superar esses desafios, é fundamental que o professor desenvolva uma prática pedagógica que valorize as particularidades de cada aluno e crie condições favoráveis para a aprendizagem significativa.

Objetivando proporcionar uma aprendizagem significativa aos alunos, é necessário adotar abordagens pedagógicas que estimulem o envolvimento ativo dos estudantes e sua compreensão dos conteúdos.

Neste sentido, este trabalho tem como objetivo discutir a importância da prática pedagógica para promover a aprendizagem significativa dos alunos em aulas de Educação Física, visto que a prática pedagógica desempenha um papel fundamental no processo de ensino e aprendizagem.

2. DESENVOLVIMENTO

A prática pedagógica é um conjunto de ações que o professor utiliza para mediar o ensino e a aprendizagem. Segundo Taffarel (2012), a prática pedagógica envolve aspectos técnicos, metodológicos e políticos e deve ser pensada a partir de uma perspectiva crítica e reflexiva.

Nesse sentido, a prática pedagógica deve levar em consideração os alunos e suas especificidades, identificando estratégias que permitam o envolvimento dos alunos nas atividades e tornem o aprendizado significativo.

Para possibilitar a aprendizagem significativa, é fundamental que a prática pedagógica esteja embasada em teorias educacionais. Segundo Vygotsky (1988), a aprendizagem ocorre a partir da interação social, na qual o aluno constrói seu conhecimento a partir da interação com o meio e com seus pares.

Neste sentido, o professor de Educação Física precisa criar situações de aprendizagem que promovam a interação entre os alunos, estimulando o diálogo e a colaboração.

Além disso, segundo Freire (2002), a prática pedagógica deve considerar a realidade dos alunos, suas experiências prévias e suas necessidades. O professor deve criar atividades que sejam significativas para os estudantes, relacionando-as com seus interesses e contextos culturais. Dessa forma, os estudantes sentirão maior motivação para aprender e conseguirão estabelecer conexões com o conteúdo.

Entre as metodologias que podem ser utilizadas para possibilitar a aprendizagem significativa na Educação Física, destaca-se a pedagogia crítico-superadora, essa abordagem é retratada na obra “Metodologia do Ensino de Educação Física”, publicada em 1992, por um grupo de pesquisadores, tradicionalmente, denominados por coletivo de autores

composto por: Carmem Lúcia Soares, Celi Nelza Zülke Taffarel, Elizabeth Varjal, Lino Castellani Filho, Micheli Ortega Escobar e Valter Bracht.

A abordagem em questão baseia-se nos pressupostos da pedagogia históricocrítico de Dermeval Saviani e colaboradores (BRACHT, 1999). É uma concepção propositiva, pois estabelece critérios para a sistematização dessa disciplina no âmbito da escola.

A abordagem crítico-superadora inspira-se no materialismo histórico-dialético de Karl Marx e compreende a Educação Física escolar como uma disciplina que trata pedagogicamente, de um tipo de conhecimento denominado cultura corporal, na qual visa a aprendizagem da expressão corporal como linguagem.

Nesse sentido, a expressão corporal é tomada como linguagem,

[...] conhecimento universal, um patrimônio cultural humano que deve ser transmitido aos alunos e por eles assimilado a fim de que possam compreender a realidade dentro de uma visão de totalidade, como algo dinâmico e carente de transformações (DAOLIO, 2007, p. 29).

A abordagem em questão propõe olhar para as práticas constitutivas da cultura corporal como “práticas sociais”, produzidas pela ação (trabalho) humana com vistas a atender determinadas necessidades sociais. Assim, as atividades corporais, esportivas ou não, componentes da nossa cultura corporal, são vivenciadas – tanto naquilo que possuem de “fazer” corporal, quanto na necessidade de se refletir sobre o significado/sentido desse mesmo “fazer” (OLIVEIRA, 1997).

Outra metodologia que pode ser utilizada nas aulas de Educação Física é a pedagogia do esporte, que tem como objetivo desenvolver a

consciência crítica dos alunos em relação à ferramenta que é o esporte para a construção e manutenção dos valores sociais e culturais.

Segundo Coelho e Souza Neto (2018),

a proposta da pedagogia do esporte nasce do desafio de oferecer, na prática educativa, o esporte enquanto fenômeno social e cultural educativo, capaz de formar sujeitos críticos e criativos na sua relação com o mundo” (p. 07).

O objeto da Pedagogia do Esporte é essencialmente constituído da ligação do jogo e do esporte ao corpo e ao movimento. Para Matos (2006) no âmbito do seu objeto está toda a ação de movimento corporal que se manifesta em termos desportivos e lúdicos com ou contra pessoas ativas, cujas motivações têm a ver com os processos de educação, formação, desenvolvimento e aprendizagem.

O objetivo é desenvolver o senso crítico dos alunos, valorizando suas experiências e promovendo a participação ativa nas aulas. Para isso, é necessário que o professor atue como um mediador do conhecimento, favorecendo a construção ativa do conhecimento pelos alunos.

3. CONCLUSÃO

A prática pedagógica é um fator decisivo na construção das condições favoráveis para a aprendizagem significativa dos alunos nas aulas de Educação Física.

É fundamental que os professores desenvolvam uma prática pedagógica crítica e reflexiva, que leve em consideração as particularidades de cada aluno e identifique estratégias que permitam o envolvimento dos alunos nas atividades e tornem o aprendizado significativo.

Ao adotar abordagens que promovam a interação, o diálogo e a valorização das experiências dos alunos, o professor possibilita que eles construam um conhecimento mais relevante e duradouro.

Para tanto, é possível utilizar metodologias como a pedagogia crítico-superadora e a pedagogia do esporte, que valorizam a participação ativa dos alunos e desenvolvem sua consciência crítica em relação ao conteúdo abordado.

É essencial que os docentes da disciplina estejam constantemente buscando aprimorar suas práticas pedagógicas, embasando-se em teorias educacionais e adaptando-as às necessidades e realidades de seus alunos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRACHT, V. **A constituição das teorias pedagógicas da educação física.**

Cadernos CEDES, Campinas, ano XIX, v. 19. n. 48, ago., 1999, p. 69-88.

COELHO, K. L. C.; SOUZA NETO, S. N. **Pedagogia do esporte: da crise do esporte à sua utilização na educação física escolar.** Revista Docência e Cibercultura, v. 2, n. 1, p. 1-12, 2018.

DAOLIO, J. **Educação física e o conceito de cultura.** 2.ed. São Paulo: Autores Associados, 2007.

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa.** São Paulo: Paz e Terra, 2002.

MATOS, Zélia. **Contributos para a compreensão da Pedagogia do Desporto.** In: TANI, Go; BENTO, Jorge Olímpio; PETERSEN, Ricardo Demétrio de Souza. Pedagogia do Desporto. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006. p. 154-184.

OLIVEIRA, A. A. B. de. **Metodologias emergentes no ensino da educação física**. Revista de Educação Física/UEM, v. 8, n. 1, p. 21-27, 1997.

TAFFAREL, C. N. Z. **Educação Física escolar: uma proposta de diretrizes pedagógicas**. Revista Brasileira de Educação Física e Esporte, v. 26, n. 1, p. 39-51, 2012.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores**. São Paulo: Martins Fontes, 1988.

Revista Tópicos

A Revista Tópicos é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto em 2023**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: (21) 976506654

E-Mail: contato@revistatopicos.com.br

ISSN: 2965-6672

CNPJ: 53.030.922/0001-08

Rua Siqueira Campos, 53 - Sala 406, Copacabana | Rio de Janeiro - RJ | Brasil

